

Beograd: 30 MAR 2015

Naš znak: 02/1346

Vaš znak:

ПОТВРДА о руковођењу потпројектом на пројекту технолошког развој ТР 33020

Као руководилац пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. ТР 33020, под насловом “Повећање енергетске ефикасности хидроелектрана и термоелектрана Електропривреде Србије развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију” потврђујем да др Ђорђе Стојић, научни сарадник Електротехничког института “Никола Тесла”, од 1.1.2012. руководи потпројектом “Развој регулатора и система побуде”.

Учесници пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. ТР 33020 ангажовани на потпројекту “Развој регулатора и система побуде” су:

1. истраживач-сарадник, мр Душан Јоксимовић, дипл. инж.
2. истраживач-сарадник, Славко Веиновић, дипл. инж.
3. истраживач-сарадник, Милан Милинковић, дипл. инж.
4. истраживач-сарадник, Илија Класнић, дипл. инж.
5. истраживач-сарадник, Немања Милојчић, дипл. инж.

У току рада на предметном подпројекту др Ђорђе Стојић био интерни ментор при изради магистарске тезе мр Душана Јоксимовића, дипл. инж.

У Београду, 30.03.2015. године

Сагласан

Др Драган Ковачевић
научни саветник и директор
Електротехничког института
“Никола Тесла”

Руководилац НИО

Др Жарко Јанда
научни сарадник Електротехничког
института “Никола Тесла”

Жарко Јанда

Руководилац пројекта ТР 33020

